

顺着圣灵行事：加拉太书中的行为教导

从加拉太书 5:13 开始，保罗开始谈论自由的限制和目的。这自由是神通过福音赐给我们基督徒的，就是让我们因信基督被称为义。保罗禁止我们用自由去放纵肉体。在这里，放纵肉体指基督徒彼此攻击。与此相对，保罗要求我们用自由去彼此相爱，相互服侍。

保罗给出了两点理由，第一点是彼此相爱完全了所有律法。律法无法让人称义，但是律法指明了何为义。第二点是彼此攻击的结局就是彼此毁灭。

那么如何才能避免彼此攻击，如何才能走向彼此相爱呢？

保罗给出了方法，就是顺着圣灵行事（加拉太书 5:16）。

“顺着圣灵行事”的古希腊原文是“ $\pi \nu \epsilon \acute{\upsilon} \mu \alpha \tau \iota \pi \epsilon \rho \iota \pi \alpha \tau \epsilon \acute{\iota} \tau \epsilon$ ”。其中，被翻译为圣灵的 $\pi \nu \epsilon \acute{\upsilon} \mu \alpha \tau \iota$ 没有定冠词限制，而在紧跟的下一节经文中，保罗却给这个词加上了定冠词（加拉太书 5:17）。因此，保罗在这段文字中做了区分，这里的 $\pi \nu \epsilon \acute{\upsilon} \mu \alpha \tau \iota$ 并不是指圣灵本体，而是指圣灵的法则（雅各书 2:12）。

在加拉太书中，圣灵的法则指向福音（加拉太书 3:2；3:14；5:5）。在保罗的其他书信里，圣灵的法则也常常指向福音（罗马书 5:5；哥林多前书 12:3；哥林多后书 3:6；以弗所书 1:13）。因此，保罗教导我们顺着圣灵的法则行事，是叫我们顺着福音行事。

这个方法有效，是因为圣灵与肉体相争。如果我们顺服肉体，便会做出恶行；如果我们顺服福音，便会拥有符合公义的行为表现。

这行为表现拥有九个特性（加拉太书 5:22-23）。

第一个特性是爱。基督在我们还是罪人的时候为我们舍命。这激励着我们去爱兄弟（约翰一书 4:10-11）。

第二个特性是喜乐。我们因被神赦免和将来的赏赐而喜乐（彼得前书 1:8；罗马书 15:13；希伯来书 10:34）。这使我们不至于陷入苦毒，也不至于被患难压倒，反而互相帮助（哥林多后书 8:2；以弗所书 4:31）。

第三个特性是平安。我们因与神和好拥有了平安（罗马书 5:1）。这让我们愿意彼此和睦（以弗所书 2:14）。失去不平安者会以控告寻回平安。

第四个特性是忍耐。我们因相信复活而忍耐苦难（雅各书 5:10-11）。这让我们不至于彼此埋怨（雅各书 5:9）。

第五个特性是慈悲。我们因神赦免了我们而愿意彼此饶恕（以弗所书 4:32）。

第六个特性是良善。我们因被神善待而乐意向他人行善（路加福音 6:35；加拉太书 6:10）。

第七个特性是坚守信仰。我们因神显明给我们的爱，因永生的指望而在逼迫下坚守信仰（希伯来书 12:2）。这让我们不至于弃绝神，去拜偶像。

第八个特性是温柔。我们因相信神的公义而保持良善，不嫉妒恶人（马太福音 5:5；诗篇 37:1-11）。

第九个特性是节制。我们因相信神的公义而节制自己，不做恶事（使徒行传 24:25）。

说完这种行为表现后，保罗再次强调，既然我们靠福音称义，就当遵守福音的精神，不要贪图虚名，眼红和攻击彼此（加拉太书 5:25-26）。

之后保罗提出了一些具体的教导，包括挽回有过犯的兄弟，避免自欺，供养传道人和行善（加拉太书 6:1-10）。这些教导也以福音为根基。挽回弟兄对应基督的赦免，避免自欺对应神的公义，供养传道人对应帮助真理，避恶行善对应神的惩罚和奖励。

提出这些教导后，保罗回到了这封信的第一目的上，就是批评割礼派的观点。他用这封信的字体之大提醒加拉太人，他对于他们随从割礼派是多么的痛心（加拉太书 6:11）。保罗指出，割礼派传割礼，是害怕因十字架受逼迫（加拉太书 6:12）。十字架否定了人的荣耀，人，尤其是靠自我夸耀建立统治的国王们，自然会仇恨和逼迫传扬此道的。保罗也指出割礼派的虚荣（加拉太书 6:13）。割礼是律法的一部分，割礼派只用受割礼的肉体夸口，却无视律法的其他部分。

与割礼派用肉体夸口相对，保罗用十字架夸口（加拉太书 6:14）。通过十字架，神定了这个世界死罪（罗马书 8:3）。也是通过十字架，神使我们靠着基督的死亡脱离被定罪处境（罗马书 7:4；8:10）。

关于割礼，保罗最终指出，因律法无法使人称义，割礼无用，而神的怜悯和平安临到那些顺着福音真理行事的人（加拉太书 6:15-16）。

在这封信的最后部分，保罗要求别人不要再搅扰他并且给出了对加拉太人的祝福（加拉太书 6:17-18）。禁止搅扰对应了这封信的开头部分（加拉太书 1:1-2:18），在那里，保罗为了证明福音的权威，交了自己的历史。保罗指出禁止搅扰是因为他身上带有耶稣的印记。换言之，神已经因耶稣的缘故赦免了保罗，人不能再拿保罗以前的罪行作为证据反对福音。祝福则对应了这封信的最终目的，就是让耶稣的恩常在信徒的心里。人心靠恩才得坚固（希伯来书 13:9）。

